

УДК 342

Свиридов Семен Олексійович –

*аспірант кафедри конституційного та адміністративного права
Юридичного факультету
Державного університету інфраструктури та технологій
pincher2006@gmail.com
0009-0003-3778-5577*

Semen O. Sviridov –

*PhD student of the Department of Constitutional and Administrative Law of
Law Faculty,
the State University of Infrastructure and Technologies
(9 Kyrylivska Street, Kyiv, 04071, Ukraine)
pincher2006@gmail.com
0009-0003-3778-5577*

Гносеологія поняття економічної безпеки підприємництва

Досліджено гносеологію поняття економічної безпеки підприємства.

Зазначено, що економічна безпека підприємницької діяльності стосується виключно окремої діяльності підприємства. Із наведених вище тверджень випливає, що економічна безпека підприємства стосується існуючого стану матеріальних і нематеріальних ресурсів суб'єкта господарювання, їх фізичного захисту та ефективності використання, а економічна безпека підприємницької діяльності у свою чергу відображає рівень захищеності економічних інтересів підприємства в процесі здійснення ним цієї діяльності. Разом з тим, неможливо не враховувати, що підприємницька діяльність є, як правило, основним вектором діяльності підприємства, а тому її економічну безпеку необхідно розцінювати як невід'ємний внутрішній компонент економічної безпеки підприємства. Проте, категорія «економічна безпека підприємства» є ширшою і відображає крім захисту підприємницької діяльності ще й збереження таких складових як майно підприємства, його потенціал, конкурентоспроможність тощо.

Держава може і повинна забезпечити національні підприємства теоретико-прикладними дослідженнями в сфері економічної безпеки. Відсутність таких досліджень може призвести до неефективності діяльності щодо забезпечення економічної безпеки і в підсумку до неконкурентоспроможності національних підприємств. Крадіжка, внутрішнє шахрайство, хабарництво, корупція – все це проблеми, які можуть і повинні вирішуватися державою і підприємством спільно. Адже окремо взяте підприємство не має достатньо можливостей, щоб змінити систему відносин. Це прерогатива виключно держави.

Відзначено, що об'єктом економічної безпеки підприємства є уся система її повноцінного функціонування. Уразивши хоча б один із об'єктів безпеки підприємства, остання зазнає відповідного впливу на окрему ділянку підприємства, що може обернутися небезпекою або загрозою втрати балансу рівноваги виробничо-господарського механізму підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, підприємництво, підприємство, система безпеки, правове забезпечення.

S.O. Sviridov Gnoseology of the Concept of Economic Security of the Enterprise

The epistemology of the concept of economic security of the enterprise is investigated.

It is noted that the economic security of entrepreneurial activity concerns exclusively the individual activity of the enterprise. It follows from the above statements that the economic security of the enterprise refers to the existing state of material and immaterial resources of the economic entity, their physical protection and efficiency of use, and the economic security of entrepreneurial activity, in turn, reflects the level of protection of the economic interests of the enterprise in the process of its implementation of this activity. At the same time, it is impossible not to take into account that entrepreneurial activity is, as a rule, the main vector of the enterprise's

activity, and therefore its economic security must be considered as an integral internal component of the enterprise's economic security. However, the category "economic security of the enterprise" is broader and reflects, in addition to the protection of entrepreneurial activity, the preservation of such components as the enterprise's property, its potential, competitiveness, etc.

The state can and should provide national enterprises with theoretical and applied research in the field of economic security. The lack of such studies can lead to ineffectiveness of activities to ensure economic security and, as a result, to the non-competitiveness of national enterprises. Theft, internal fraud, bribery, corruption are all problems that can and should be solved jointly by the state and the enterprise. After all, an individual enterprise does not have enough opportunities to change the system of relations. This is the exclusive prerogative of the state.

It is noted that the object of economic security of the enterprise is the entire system of its full functioning. Having hit at least one of the company's security objects, the latter will have a corresponding impact on a separate area of the company, which may turn into a danger or threat of losing the balance of the balance of the production and economic mechanism of the company.

Keywords: economic security, entrepreneurship, enterprise, security system, legal support.

Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки підприємств, як показує практика багатьох економічно розвинутих держав, не повинно бути питанням, яке вирішується виключно силами самих суб'єктів господарювання. Насамперед держава повинна створити зручний і сприятливий клімат для ведення підприємницької діяльності. Тут мова йде не тільки про національне, регіональне та міжнародне законодавство, а й про правозастосовчу практику, звичаї ділового обороту.

Роль нормативно-правової бази, що регламентує діяльність підприємств по забезпеченню власної економічної безпеки, яку створює держава є беззаперечною. При цьому і ведення підприємствами діяльності щодо забезпечення власної економічної безпеки є обов'язковим. Досвід вказує на те, що з боку держави мають бути розроблені положення, які носять обов'язковий і рекомендаційний характер щодо ведення підприємствами такої діяльності.

Держава може і повинна забезпечити національні підприємства теоретико-прикладними дослідженнями в сфері економічної безпеки. Відсутність таких досліджень може призвести до неефективності діяльності щодо забезпечення економічної безпеки і в підсумку до неконкурентоспроможності національних підприємств. Крадіжка, внутрішнє шахрайство, хабарництво, корупція – все це проблеми, які можуть і повинні вирішуватися державою і підприємством спільно. Адже окремо взяте підприємство не має достатньо можливостей,

щоб змінити систему відносин. Це прерогатива виключно держави.

Важливо, щоб державою були встановлені критерії, що визначають, які підприємства належать до сфери національних економічних інтересів. При цьому, мають братися до уваги розміри підприємства, сфера його діяльності, географічне розташування, частка на ринку. Економічна безпека таких підприємств в обов'язковому порядку повинна контролюватися спеціальними органами виконавчої влади держави.

Держава також повинна вживати заходів щодо обмеження негативного впливу іноземних держав і підприємств на національну економіку в цілому та підприємства зокрема. Це питання досить складне, для його вирішення необхідний цілий комплекс заходів. У ряді галузей повинна бути обмежена діяльність іноземних підприємств і фізичних осіб. Зокрема, мова може йти про перешкоджання збору інформації економічного характеру іноземними компаніями, а також про певні обмеження діяльності різного роду іноземних керуючих, консультантів тощо.

Ми можемо і повинні розглядати підприємства національної економіки та державні служби, що координують економіку, як частини єдиної економічної системи. Чим менше нерозв'язаних суперечностей і конфліктів у цій системі, чим менше сил і засобів витрачається на їх вирішення, тим менші витрати і краще працює вся система в цілому.

Ринкові відносини в Україні перебувають на сьогоднішній день на етапі становлення, у зв'язку з цим багато елементів поки що

працюють незлагоджено і часто суперечно. Характерним для нашої держави є те, що до тих пір, поки основною роботою органів економічної безпеки буде боротьба з податковими правопорушеннями підприємств, поки державні служби будуть служити знаряддям корпоративних воєн, рівень економічної безпеки підприємств буде на стабільно низькому рівні. У кінцевому підсумку це неминуче позначиться і на рівні економічного розвитку держави. І вплинути на ситуацію в цій сфері може тільки сама держава.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Емпіричною базою дослідження стали праці таких відомих національних та іноземних вчених як О. В. Ареф'єва, О.О. Бакалінська, С.В. Бардаш, П.Д. Біленчук, Є. М. Білоусов, І. А. Бланк, С. В. Васильчак, О.І. Вівчар, Т. М. Гладченко, М. Головченко, К. С. Горячева, Л.І. Донець, Я. А. Жаліло, О.І. Захаров, П. Я. Пригунов, В.П. Мартинюк, Г. А. Пастернак-Таранушенко, Н.Й. Реверчук та багатьох інших.

Варто зазначити, що попри велику кількість публікацій щодо економічної безпеки підприємств, питанню державного регулювання діяльності підприємств щодо забезпечення їх економічної безпеки приділялось з боку фахівців не так багато уваги. У зв'язку з цим існує необхідність комплексного дослідження такого державного регулювання, яке б поєднало і правові, і економічні, і управлінські аспекти.

Метою дослідження є комплексний аналіз теоретичних передумов та практичних аспектів системи безпеки підприємництва.

Виклад основного матеріалу. Важливим кроком у контексті загального реформування економіки є інтеграція в економіко-правове середовище України ринкових фінансово-господарських інструментів [1, с. 205]. Впровадження нових методів управління економічними процесами у державі вимагають не лише їх вливання в організаційно-правову інфраструктуру фінансово-господарських відносин, а й ефективного розроблення конкретних схем їх застосування з тим, щоб отримати найбільш позитивний результат. Це питання має принципове значення, оскільки від успіхів нововведення у вигляді реалізації підготовлених проектів залежить майбутнє його використання у підприємницькій діяльності

загалом.

З перших же років переходу України на шлях ринкової економіки дуже актуальним виявилось питання забезпечення безпеки здійснення економічної діяльності, зокрема на мікрорівні — рівні суб'єктів господарювання. Проте, розмежування потребують такі поняття як безпека підприємництва, підприємства і підприємницької діяльності, оскільки це не тотожні поняття і їх невірне розуміння може ввести в оману щодо сутності основного предмету дослідження.

Важливо зазначити, що категорія «економічна безпека» та її структурні компоненти почали вивчатися на території нашої держави відносно недавно — з початку 90-х роках минулого століття, що певною мірою пов'язано із здобуттям нею незалежності, формуванням державності, становленням національних, в тому числі економічних інтересів.

Безпека усіх трьох понять, різницю і співвідношення між якими ми намагаємось встановити, пов'язана, насамперед, із таким поняттям як «держава». Це пояснюється тим, що без держави як утворення не може існувати безпеки на будь-якому рівні, так само як і небезпека також може походити від держави, точніше від невмілого або корумпованого державного управління.

Як зазначає Г. Пастернак-Таранушенко «держава — це організаційно-керівне утворення, яке створює суспільство для організації та управління країною з метою забезпечення суспільних потреб, потреб населення та кожного її громадянина [2, с. 55]. Найважливішим завданням особи, населення і суспільства є їх захист від військових, кримінальних, правових та економічних зазіхань.

Конституція України найважливішими національними інтересами держави визнає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку [3]. Попри те, що вказана норма носить особистісний характер, її цілком можна застосувати до безпеки людської діяльності (зокрема, підприємницької), її майна та інших прав, на які можуть посягати інші суб'єкти суспільних відносин.

З метою відображення місця економічної безпеки підприємництва у системі безпеки держави доцільно провести сутнісний розподіл останньої. Так, відомий вчений у галузі безпеки

Я. А. Жаліло розглядає три основні рівні національної економічної безпеки: держави загалом, суб'єкта господарювання (підприємства) та особи, а критеріальною ознакою поділу інтересів економічної безпеки різних рівнів ієрархії управління економікою вважає зміст відтворювальних процесів [4, с. 41]. Суттю вказаних відтворювальних процесів він вважає: на рівні підприємства – забезпечення процесу виробництва товарів чи надання послуг; особи – споживання вироблених товарів; соціально - економічної системи – перерозподіл ресурсів між суб'єктами системи. Попри нашу погодженість із думкою вченого, ми все ж вважаємо, що економічну безпеку держави слід розглядати дещо ширше, адже поза досліджуваною класифікацією залишаються такі складові системи безпеки як безпека регіону, галузі економіки тощо. Ми цілком переконані, що системне поняття економічної безпеки держави має базуватися на обґрунтуванні процесу забезпечення безпеки держави, функціонуванні взаємозв'язків її елементів (як системи) у просторі і динаміці.

Часто у науковій літературі можна зустріти визначення, за яким економічну безпеку держави визначають як загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стійкого розвитку та удосконалення структури економіки, створення механізму протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам [5, с. 102].

Необхідно відзначити, що ХХІ століття привнесло у розуміння системи економічної безпеки держави цілком нові корективи. Зокрема, йдеться про те, що в умовах глобалізації світової економіки, вступу держав до міжнародних інтеграційних об'єднань, об'єктивно формується вищий рівень системи управління економічною безпекою держави. Світова економічна система, в межах якої захищеність економічних інтересів країни визначається рівнем розвитку національної економіки, її конкурентоспроможності на світовому ринку, внеском у світове господарство стає щаблем найвищого рівня безпеки, який здійснює свій вплив на усі нищестоячі компоненти: державу, регіон, галузь, підприємство, особу.

Варто зазначити, що для ефективного функціонування економічної безпеки на усіх рівнях, необхідно, щоб кожен вищий рівень

системи управління економічною безпекою має формувати сприятливі засади та передумови забезпечення захищеності компонент і функціональних складників об'єкта економічної безпеки нижчого рівня.

Таку думку підтримує науковець Т. Гладченко, яка обґрунтовує не лише доцільність виокремлення таких рівнів економічної безпеки як рівень держави, регіону, галузі, підприємства, людини, але й вважає це об'єктивною передумовою вивчення категорії «економічна безпека підприємництва» [6, с. 3].

Дослідження великої кількості наукових джерел з питань безпеки дозволяє стверджувати, що економічна безпека підприємництва відіграє одну із найважливіших ролей у зміцненні безпеки національної економіки і є передумовою її стабільного розвитку. На підтвердження висловленої позиції можна навести наступний аргумент: практика свідчить, що існує взаємозалежність між розвитком підприємництва та забезпеченням таких функціональних складників безпеки держави, як: фінансовий, соціальний, технологічний, продовольчий, зовнішньоекономічний, демографічний, енергетичний та екологічний [7, с. 34]. Саме через усвідомлення місця економічної безпеки підприємництва у системі економічної безпеки держави дозволяє більш фундаментально підійти до обґрунтування змісту цієї економічної категорії.

Цікаво, що попри невелику кількість наукових праць, присвячених дослідженню проблеми економічної безпеки підприємництва, окремі спроби узагальнення основоположних засад суті цього поняття у вітчизняній літературі зустрічаються доволі часто. Правда, вони більшою мірою стосуються процесів забезпечення економічної безпеки первинної ланки економіки на мікрорівні ієрархії управління.

Розмежування суті категорій економічна безпека підприємства, підприємницької діяльності та підприємництва як сектора економіки сприятиме, на наше глибоке переконання, удосконаленню сутнісних характеристик поняття економічної безпеки в цілому.

Для здійснення вказаного розмежування необхідно, перш за все, звернутись до нормативно-правових джерел. Так, нормами

Господарського кодексу України (далі ГК України) встановлено, що «підприємством визнається самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування (або іншими суб'єктами) для задоволення суспільних та особистих потреб через систематичне здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності» [8].

Із нормативно-правового визначення може навести основні характеристики досліджуваного поняття. Отож,

- підприємством є суб'єкт;
- вказаний суб'єкт являє собою певну економічну систему;
- характеризується досліджуваній суб'єкт виробничо-технічною, економічною та організаційною єдністю;
- у вартісному вираженні суб'єкт може бути оцінений як сукупність його матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Враховуючи вищезазначене, найбільш повним визначенням суті його економічної безпеки є такий стан функціонування, за якого підприємство і його продукція є конкурентоспроможними на ринку завдяки ефективному використанню ресурсів, інтелектуального та кадрового потенціалу; стабільності функціонування, стійкості та прогресивності розвитку; можливості протидіяти негативним впливам зовнішнього і внутрішнього середовища його функціонування.

Із вказаного вище випливає, що головною метою реалізації заходів із забезпечення економічної безпеки підприємства є гарантування його стабільного та максимально ефективного функціонування. Завданнями, які необхідно виконувати для досягнення поставленої мети є: здійснення статутної діяльності підприємства; забезпечення ефективного використання ресурсів; запобігання негативному впливу зовнішнього середовища; зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності; охорона комерційної таємниці та іншої цінної інформації; досягнення безпеки персоналу підприємства, майна і капіталу.

Той же ГК України встановлює, що «підприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська

діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємствами) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку» [8]. Із вказаного визначення можна дійти висновку, що підприємницькою є діяльність, яка характеризується такими ознаками:

- обов'язково ринкова діяльність;
- діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку;
- діяльність має бути обов'язково законною.

Одним із доктринальних тлумачень поняття підприємництва є тлумачення вченої О. Маліновської, яка характеризує підприємництво як «економічний ресурс підприємця з чотирма взаємопов'язаними функціями: поєднання ресурсів землі, капіталу і праці в єдиний процес виробництва товарів і послуг; самостійне ухвалення рішень у процесі підприємницької діяльності; новаторська функція та ризиковий характер діяльності» [9, с. 200]. Вказане визначення не лише не суперечить нормам чинного законодавства України, а й доповнює і конкретизує його.

Особливістю підприємницької діяльності в Україні, яка справляє безпосередній вплив на її безпеку є те, що:

- ринкова економіка, побудована на засадах конкуренції, є дуже динамічною системою, а значить і дуже небезпечною;
- національний ринок перебуває лише на стадії становлення і тому його механізми ще не відпрацьовані;
- в Україні відсутні стійкі матеріальні та процесуальні норми права захисту інтересів підприємців.

У зв'язку з тим, що головним принципом ринкової економіки є взаємодія господарюючого об'єкта і ринку, який є сукупністю господарюючих об'єктів і разом з тим самостійною цілісністю, господарчий суб'єкт може існувати лише з умови безперервної взаємодії з ринковим середовищем. Для цього необхідне нормальне функціонування як самого підприємства, та і ринку в цілому.

З наведеного вище можна зробити висновок, що категорія економічної безпеки підприємницької діяльності є частиною поняття економічної безпеки підприємництва як сектора

економіки. Вона відображає рівень захищеності і безпечності ведення підприємством новаторської господарської діяльності на відповідному ринку, пов'язаної із залученням ресурсів, ризиком, є закономірною та має на меті систематичне отримання прибутку [10, с. 12]. Отож, економічна безпека підприємницької діяльності стосується виключно окремої діяльності підприємства. Із наведених вище тверджень випливає, що економічна безпека підприємства стосується існуючого стану матеріальних і нематеріальних ресурсів суб'єкта господарювання, їх фізичного захисту та ефективності використання, а економічна безпека підприємницької діяльності у свою чергу відображає рівень захищеності економічних інтересів підприємства в процесі здійснення ним цієї діяльності. Разом з тим, неможливо не враховувати, що підприємницька діяльність є, як правило, основним вектором діяльності підприємства, а тому її економічну безпеку необхідно розцінювати як невід'ємний внутрішній компонент економічної безпеки підприємства. Проте, категорія «економічна безпека підприємства» є ширшою і відображає крім захисту підприємницької діяльності ще й збереження таких складових як майно підприємства, його потенціал,

конкурентоспроможність тощо.

Внутрішній зміст поняття системи безпеки підприємства є комплексним і містить ряд елементів. Так, одним із елементів системи є об'єкт. Об'єктом безпеки підприємства виступає все те, на що спрямовані зусилля щодо забезпечення безпеки, або ж те, що потребує захисту: кадровий персонал підприємства, а саме: керівний склад, акціонери, структурні підрозділи та їх співробітники, функції яких пов'язані з різнимивидами інформації; майновий, інтелектуальний та фінансовий капітал підприємства; притаманні специфіці фірми види фінансово-господарської діяльності підприємства [11, с. 23].

Отже, об'єктом економічної безпеки підприємства є уся система її повноцінного функціонування. Уразивши хоча б один із об'єктів безпеки підприємства, остання зазнає відповідного впливу на окрему ділянку підприємства, що може обернутися небезпекою або загрозою втрати балансу рівноваги виробничо-господарського механізму підприємства.

Список використаних джерел:

1. Економіка підприємства: навч. підр. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2005. 238 с.
2. Пастернак-Таранушенко Г. А. Безопасность: система, подсистема, оценки, новое оружие. *Економіка України*. 2000. № 12. С. 55-59.
3. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст.141.
4. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика. К.: НІСД. 2003. 224 с.
5. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: навч. посібник. К.: Атіка, 2005. 432 с.
6. Гладченко Т. М. Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. 25.00.02. Донецька держ. академія управління. Донецьк, 2004. 20 с.
7. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. К.: Кондор. 2016. 378 с.
8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18. Ст. 144.
9. Маліновська О. Я. Проблеми державного регулювання розвитку підприємництва в Україні. *Регіональна економіка*. 2006. № 1. С. 200-205.
10. Соснин А.С., Пригунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства: учебное пособие. К.: Издательство Европейского университета, 2002. 504 с.

11. Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія. *Економіст*. 2007. № 8. С.23-25.

References:

1. *Ekonomika pidpriemstva: navch. pidr. / za zah. red. d-ra ekon. nauk, prof. S.F. Pokropyvnoho*. K.: KNEU, 2005. 238 s.
2. Pasternak-Taranushenko H. A. Bezopasnost: systema, podsystema, otsenky, novoe oruzhye. *Ekonomika Ukrainy*. 2000. № 12. S. 55-59.
3. Konstytutsiia Ukrainy, pryiniata Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 28 chervnia 1996 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. №30. St.141.
4. Zhalilo Ya. A. Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka. K.: NISD. 2003. 224 s.
5. Kamlyk M.I. Ekonomichna bezpeka pidpriemnytskoi diialnosti. Ekonomiko-pravovyi aspekt: navch. posibnyk. K.: Atika, 2005. 432 s.
6. Hladchenko T. M. Naukovo-metodychni osnovy stvorennia mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia i rehuliuвання systemy bezpeky pidpriemnytskoi diialnosti: rehionalnyi aspekt: avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr. 25.00.02. Donetska derzh. akademiia upravlinnia. Donetsk, 2004. 20 s.
7. Boichyk I.M *Ekonomika pidpriemstva: pidruchnyk*. K.: Kondor. 2016. 378 s.
8. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 18. St. 144.
9. Malinovska O. Ya. Problemy derzhavnoho rehuliuвання rozvytku pidpriemnytstva v Ukraini. *Rehionalna ekonomika*. 2006. № 1. S. 200-205.
10. Sosnyn A.S., Pryhunov P.Ya. Menedzhment bezopasnosti predprynimatelstva: uchebnoe posobyе. K.: Yzdatelstvo Evropeiskoho unyversyteta, 2002. 504 s.
11. Pekin A. Ekonomichna bezpeka pidpriemstv yak ekonomiko-pravova katehoriia. *Ekonomist*. 2007. № 8. S.23-25.